
Медвідь-Чірібан Марина Олександрівна, завідувач сектору
Наукової бібліотеки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

УДК 027.7(477.87)+ 024.1+025.6:004.9

**ЕЛЕКТРОННА БАЗА «ЧИТАЧ» – НОВА ФОРМА ОБЛІКУ
КОРИСТУВАЧІВ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ**

М.О. Медвідь-Чірібан

Ужгородський національний університет
Наукова бібліотека

Анотація: у статті аналізується бібліотечна електронна база «Читач» як нова форма обліку користувачів сучасної бібліотеки. На прикладі Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету розглянуто практичні можливості база даних «Читач», переваги над традиційним картковим обліком, а також її значення для іміджу книгозбірні.

Ключові слова: бібліотека Ужгородського національного університету, інформаційні технології, електронна база, інформатизація бібліотеки, бібліотечні технології.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій вносить суттєві корективи в роботу сучасних книгозбірень. Освітнянські книгозбірні мають великі переваги над публічними, бо їх контингент обслуговування цілком залежить від галузевого спрямування підготовки майбутніх фахівців, від кількості спеціальностей навчання, від кількості вступників та престижності майбутнього фаху. Звідси фінансова та матеріальна підтримка вузу, на плечі якого лягають всі витрати щодо забезпечення функціонування структурного

відділу, яким і є бібліотека закладу. Полегшення умов існування не завжди пропорційне вимогам щодо обслуговування, яке полягає в забезпеченні студентів навчальною літературою. Пропорції вимог до таких бібліотек опираються на рівень акредитації вузу: чим вищий рівень акредитації – тим вищі вимоги відповідності бібліотеки вимогам навчання та підтримки науки в університеті чи будь-якому іншому освітньому закладові. На початку кожного навчального року бібліотека очікує на значне поповнення користувачами, бо період завершення навчання та отримання дипломів вносить суттєві зміни в корегуванні кількості користувачів книгозбірні.

Ужгородський національний університет (надалі УжНУ) належить до класичних університетів України і має найвищий – IV рівень акредитації. Інформаційний потенціал ужнівської книгозбірні складає понад 1 млн 600 тисяч примірників, який за своїм складом повністю відповідає профілю університету і щорічно поповнюється на 10–14 тисяч нових документів. До послуг 15-ти тисяч користувачів-студентів та двох тисяч науковців – понад 400 назв періодичних фахових видань, у т. ч. міжнародних [3, с. 2].

Наукова бібліотека УжНУ – найбільша книгозбірня Закарпаття, ровесниця свого вузу, який цьогогоріч святкує 75-річчя з дня заснування. Створена бібліотека в 1945 році і з університетом пройшла всі етапи становлення. Багато поколінь студентів та викладачів пам'ятають власну плідну співпрацю з університетською книгозбіркою, згадують свої життєві моменти в її стінах і завдячують бібліотеці своїми успіхами у навчанні та отриманні якісних знань, які окрім прослуховування лекцій, черпали з книг бібліотечного фонду. Та сьогодні в стінах вузу навчається нове покоління студентів, яке влучно охарактеризоване як комп'ютерне покоління, адже воно живе в сучасному інформатизованому світі, де основним критерієм виміру є час та швидкість доступу до інформації. Бібліотека вузу крокує в ногу з часом, а значить прагне відповідати всім запитам своїх користувачів.

В 2013 році бібліотека УжНУ розпочала процес комп'ютеризації, а вже в 2017 – об'єднала всі структурні підрозділи в єдину комп'ютерну бібліотечну мережу, яка включала в себе всі пункти видачі підручників. Книгозбірня створила власну електронну базу навчальної літератури, включивши до неї понад 360 тисяч примірників підручників. Таким чином, університетська книгозбірня повністю перейшла в режим комп'ютерного обслуговування всіх категорій користувачів, основу яких складають студенти. Поряд з

електронною базою навчальної літератури також була створена ще одна власна електронна база даних (надалі БД) – «Читач» [2, с. 90].

Стрімкий процес комп'ютеризації та автоматизації потребував змін технологічного процесу запису користувача до бібліотеки, який не оминав збір індивідуальної інформації про студента, аспіранта, викладача чи будь-якого співробітника університету. Керівництвом бібліотеки було прийнято рішення відійти від традиційної форми запису до бібліотеки і застосувати документальний супровід зарахування на навчання, або прийняття на роботу. Таким чином, Наукова бібліотека УжНУ напрацювала власну методику для налагодження документального контакту з навчальною частиною та кадровим відділом університету. Це зобов'язувало канцелярський відділ вузу передавати до бібліотеки електронні копії наказів університету про зарахування на навчання, академвідпустки, відрахування з навчання, які стали основою включення/виключення користувачів до єдиної бібліотечної електронної бази «Читач». Бібліотека, випереджаючи прихід користувача в її стіни, завбачливо створювала йому електронний формуляр, дотримуючись обов'язку не порушення права користувача на особисті дані. В БД бібліотекарем централізовано вносились лише основні дані: ПІБ, факультет навчання, спеціалізація, форма та курс навчання, статус користувача (студент, викладач, співробітник тощо). Всі інші дані з дозволу користувача додавались в базу «Читач» при його особистому візиті та згоді.

Наукова бібліотека УжДУ з 2004 року використовувала електронну бібліотечну програму вітчизняного виробництва «УФД / Бібліотека», але використання бази «Читач» змогла активізувати набагато пізніше. Які можливості отримали працівники бібліотеки в роботі з цією базою? Ними стали:

- Ведення, редагування, зберігання, пошук, перегляд, друк, вилучення відомостей про користувача.
- Гарантію достовірності інформації.
- Захист інформації від несанкціонованого доступу.
- Статистичний аналіз інформації.
- Контроль за дублетністю читачів, або номерів читацьких квитків.
- Відновлення загубленої або зіпсованої інформації в БД.
- Інформаційно-довідкові функції [4, с. 17–18].

Особливістю роботи Наукової бібліотеки УжНУ з БД «Читач» – є відмова від виготовлення традиційного читацького квитка, адже поліграфічне

виконання та фотовиконання потребують не лише матеріальних затрат, а й часових. Саме тому книгозбірня відмовилась від виготовлення читацького квитка, замінивши його стандартним студентським квитком, який має цифрову персональну ідентифікацію. Вона замінила собою звичайний номер читацького квитка, а налаштовані на зчитування бібліотечні ручні сканери без перешкод почали сприймати ідентифікацію студентського квитка, відкриваючи електронні формуляри читачів. Особливу зручність відчули працівники бібліотеки в обслуговуванні студентів-іноземців. Їх в Ужгородському університеті навчається більше тисячі, майже всі є студентами-медиками, переважна частина яких – вихідці з Індії, тому прізвища студентів-іноземців створюють складнощі не стільки для вимови, як для написання.

Погоджуємось із думкою Яремчук Л.В., що перевагою електронного формуляру є зручність в обслуговуванні, завдяки якій бібліотекарі на різних пунктах видачі літератури можуть поповнювати (записувати) інформацію, яка стосується даного читача (боржник, відрахований за наказом, загублений читацький квиток тощо). Відповідну інформацію бібліотекарі вводять в поле «примітки», або ж мають повноваження заблокувати електронний формуляр користувача з певної причини. Допоки студент не розрахується чи не поновиться, жоден відділ бібліотеки обслуговувати його не зможе [5, с. 373].

Таким чином, блокування електронного формуляра дає змогу дисциплінувати користувачів щодо повернення книги бібліотеці, а солідарність колег інших відділів обслуговування стає дієвим фактором боротьби з безвідповідальністю тих, хто порушує умови домовленості з бібліотекою про визначений період користування виданням.

Не залишається поза увагою ще одна зручність в користуванні БД «Читач». Мова йде про останній етап користування бібліотекою студентами, коли вони завершують навчання у вузі та отримують підтвердження про повернення всіх навчальних та наукових видань до фонду бібліотеки. Головний абонемент університетської книгозбірні виступає в ролі останньої інстанції, яка перевіряє заборгованість користувача і затверджує відповідний обхідний бланк. Враховуючи, що Наукова бібліотека УжНУ в своєму підпорядкуванні має 12 відділів видачі книг, які розміщені в різних частинах міста, студентам відпала необхідність підтверджувати повернення книг у кожному з них, адже електронний формуляр став єдиним підтвердженням видачі/повернення книг. Він зберігає в собі повну інформацію про користування бібліотекою (з першого до останнього дня навчання чи праці в університеті).

Таким чином, підтримуючи твердження Н. Громницької, бібліотечне обслуговування – це відкрита, багаторівнева підсистема бібліотеки з надання різноманітних інформаційних послуг, орієнтована на користувачів. Бібліотечне обслуговування читачів – один із найголовніших напрямків роботи бібліотеки, що допомагає задовольнити освітні, інформаційні та культурні потреби людини [1, с. 96].

Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, можна з впевненістю відмітити: комп'ютеризація та інформатизація бібліотек стали рушійною силою розвитку бібліотечних технологій, яких давно очікували її користувачі. Електронна база «Читач» виявилась новою ефективною електронною формою обліку користувачів сучасної бібліотеки, яка практично продемонструвала багато переваг перед традиційним картковим. Найвагомішою її перевагою стала зручність ведення, редагування, зберігання, пошук, перегляд. БД «Читач» виконує функцію обліку користувачів та статистичного аналізу користування бібліотекою, вона вміло поєднує в собі інформацію та статистику.

Література:

1. Громницька Н. Сучасні методи та форми бібліотечного обслуговування користувачів. С. 96–112. URL: <http://library.zu.edu.ua/doc/hromnytska.pdf> – Назва з екрана.
2. Медведь М. М. Наукова бібліотека та її роль у навчальному та науковому процесах університету. *Міжнародний науковий вісник* : зб. наук. пр. ; редкол. : І. В. Артёмов (голова) та ін. Ужгород : ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, 2018. Вип. 1 (17). С. 88–93.
3. Медведь М. М. Політика інноваційних впроваджень у роботу Наукової бібліотеки Ужгородського університету. *Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки* : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18–25 черв. 2019) ; ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Наук. б-ка. Ужгород, 2019. С. 2. URL: <http://www.lib.uzhnu.edu.ua/public/uploads/files>. – Назва з екрана.
4. Чабан І. Автоматизоване робоче місце пункту запису читачів НБУВ. *Бібліотечний вісник*. – 1998. № 1. С. 17–18. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1998_1_10. – Назва з екрана.
5. Яремчук Л. В. Автоматизована книговидача користувачам НТБ Національного університету “Львівська політехніка”. *Сучасні проблеми*

діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали Третьої наук.-практ. конф., 29 верес. 2011 р., Львів, Україна. Львів, 2011. С. 368–374.

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «ЧИТАТЕЛЬ» – НОВАЯ ФОРМА УЧЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

М. Медвидь-Чирибан

Ужгородский национальный университет
Научная библиотека

Аннотация: в статье анализируется библиотечная электронная база «Читатель» как новая форма учета пользователей современной библиотеки. На примере Научной библиотеки Ужгородского национального университета, рассмотрены практические возможности БД «Читатель», ее преимущества над традиционным карточным учетом, а также ее значение для имиджа библиотеки.

Ключевые слова: библиотека Ужгородского национального университета, информационные технологии, электронная база, информатизация библиотеки, библиотечные технологии.

“CHYTACH” ELECTRONIC DATABASE – A NOVEL FORM OF ACCOUNTING OF USERS OF MODERN LIBRARY

M. Medvid-Chiriban

Abstract: The article analyzes the “Chytach” library electronic database as a new form of accounting of users of modern library. Practical features of the “Chytach” database, its advantages over the traditional card accounting system and importance for library reputation were reviewed on the example of the Scientific Library of Uzhhorod National University.

Keywords: library of Uzhhorod National University, information technologies, electronic database, library informatization, library technologies